

Original paper

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQI VA SHAXSINI RIVOJLANTIRISHDA O'YINLARNING SAMARADORLIGI

© U.D. Abdullayeva¹✉

¹Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar nutqi va shaxsini rivojlantirishda o'yin texnologiyalarining o'rni ilmiy asosda yoritiladi. O'yin texnologiyalari bolalarning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish, shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish, emotsional faolligini oshirishda samarali vosita hisoblanadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — maktabgacha ta'lim muhitida pedagogik o'yinlar, zamonaviy multimedia va interaktiv metodlardan foydalanish orqali nutqiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash va shaxsiy taraqqiyotni rag'batlantirishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda L.S. Vygotskiy, D.B. Elkonin, A.V. Zaporozhets kabi olimlarning psixologik-pedagogik qarashlari, didaktik o'yinlar, drammatizatsiya, sensor o'yinlar, raqamli texnologiyalar va "Lapbuk" metodlari tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatdiki, o'yin texnologiyalarining tizimli qo'llanilishi bolalarning so'z boyligini kengaytiradi, grammatik nutqini mustahkamlaydi, mustaqil fikrlash, muloqotga tayyorlik va ijtimoiy moslashuvini kuchaytiradi.

XULOSA: o'yin texnologiyalari nafaqat ta'limiy, balki logopedik va shaxsiy rivojlanishga xizmat qiluvchi asosiy pedagogik vosita bo'lib, ularni maktabgacha ta'lim jarayonida tizimli joriy etish ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, nutqni rivojlantirish, o'yin texnologiyalari, pedagogik o'yinlar, interaktiv metodlar, shaxsiy rivojlanish, logopediya, multimedia vositalari.

Iqtibos uchun: Abdullayeva.U.D. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqi va shaxsini rivojlantirishda o'yinlarning samaradorligi. // Inter education & global study. 2025. №7, vol.3. B.329–326.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИГР В РАЗВИТИИ РЕЧИ И ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

© У.Д. Абдуллаева¹✉

¹Ташкентский Международный Университет Кимё, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье раскрывается значение игровых технологий в развитии речи и личности детей дошкольного возраста. Игровые методы эффективно

формируют речевые навыки, развивают эмоциональную активность, внимание и социальную компетентность детей.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — поддержка речевого развития и стимулирование личностного роста детей через применение педагогических игр, мультимедийных и интерактивных методов в системе дошкольного образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы взгляды Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца, методики драматизации, сенсорных игр, дидактических заданий и современных цифровых инструментов, включая «Lapbook».

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что системное использование игровых технологий способствует расширению словарного запаса, укреплению грамматических структур, развитию самостоятельного мышления, коммуникативных умений и социальной адаптации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: игровые технологии — это не только средство обучения, но и важный инструмент логопедического и личностного развития, который необходимо последовательно внедрять в практику дошкольного образования для повышения его качества.

Ключевые слова: дошкольное образование, развитие речи, игровые технологии, педагогические игры, интерактивные методы, личностное развитие, логопедия, мультимедиа.

Для цитирования: Абдуллаева.У.Д. Эффективность игр в развитии речи и личности дошкольников.// Inter education & global study. 2025 №7, vol.3. С. 329–326.

THE EFFECTIVENESS OF GAMES IN THE DEVELOPMENT OF SPEECH AND PERSONALITY OF PRESCHOOLERS

© Ugiloy D. Abdullayeva ¹✉

¹Tashkent International University of Kimyo, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article highlights the significance of play-based technologies in developing speech and personality in preschool children. Such technologies effectively foster speech skills, emotional activity, attention, and social competence.

AIM: the main objective of the study is to support children's speech development and encourage personal growth through pedagogical games, multimedia, and interactive methods in preschool education.

MATERIALS AND METHODS: the study draws on the pedagogical-psychological theories of L.S. Vygotsky, D.B. Elkonin, A.V. Zaporozhets, and includes the analysis of dramatization, sensory play, didactic tasks, digital tools, and the "Lapbook" approach.

DISCUSSION AND RESULTS: findings indicate that systematic application of play technologies expands vocabulary, strengthens grammatical skills, enhances independent thinking, communication readiness, and social adaptation.

CONCLUSION: play technologies serve as an effective pedagogical instrument not only for educational purposes but also for speech therapy and personal development. Their consistent and structured use significantly improves the quality of preschool education.

Keywords: preschool education, speech development, play technologies, pedagogical games, interactive methods, personal development, speech therapy, multimedia tools.

For citation: Ugiloy.D. Abdullayeva. (2025) 'The effectiveness of games in the development of speech and personality of preschoolers', Inter education & global study, (7) vol.3, pp. 329–326. (In Uzbek).

Maktabgacha yoshdagi davr — bu shaxsiyatning poydevori qo'yiladigan, iroda shakllanadigan, ijtimoiy kompetentsiya rivojlanadigan noyob va hal qiluvchi davrdir. O'yinli texnologiyalar bolaning e'tiborini jamlash, eslab qolish, emotsional holatini faollashtirishga yordam beradi. Har bir o'yin pedagogik maqsadga ega bo'lib, u nutqiy egallangan malakani mustahkamlashga xizmat qiladi. O'yin shaklida ta'lim qiziqarli va zavqli bo'lishi kerak, ammo faqat ko'ngilochar emas. O'yin eng yaqin rivojlanish zonasini yaratadi va o'zi rivojlanish manbai bo'ladi. L.S. Vygotskiy shunday degan edi: "O'yin faoliyati orqali bolani rivojlantirish mumkin. Shu ma'noda, uni boshqaruvchi faoliyat deb atash mumkin, chunki u rivojlanishni belgilaydi". Shuning uchun, o'yin bolani rivojlantirishning eng samarali usuli sifatida haqli ravishda hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish bir qancha vazifalarni hal etadi. Bolalarda qo'lning nozik motorikasi rivojlanadi, so'z boyligi faollashadi va kengayadi, tovushlarni talaffuz qilish va grammatik tuzilish ko'nikmalari takomillashadi, bog'liq fikr bildirish ko'nikmalari shakllanadi. Bundan tashqari, kichik yoshdagi bolalarning nutqni rivojlantirishga yo'naltirilgan mashg'ulotlarida o'yin texnologiyalaridan foydalanish ularning nutqqa bo'lgan qiziqishini, faolligini va bilishga bo'lgan intilishini shakllantiradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida o'yin yetakchi faoliyat turi hisoblanadi. Bolaning jismoniy, aqliy, nutqiy va shaxsiy jihatdan takomillashuvi aynan o'yin jarayonida faol yuzaga chiqadi. Psixologik-pedagogik tadqiqotlar (L.S. Vygotskiy, A.V. Zaporozhets, D.B. Elkonin, S.L. Rubinshteyn)ga ko'ra, o'yin – bolaning ichki ehtiyojlarini qondirish, ijtimoiy tajriba orttirish va kommunikativ ko'nikmalarni egallashda eng samarali vosita sanaladi.

O'yin orqali bola o'z fikrini ifodalashni, til vositalaridan to'g'ri foydalanishni, muloqotga kirishishni va o'z shaxsiy pozitsiyasini namoyon qilishni o'rganadi. Xususan, rolli-syujetli o'yinlar bolani atrof-muhitdagi munosabatlar, rollar va ijtimoiy vazifalarni

anglashga undaydi, bu esa bola shaxsining ijtimoiylashuvi uchun muhim omil bo'ladi. O'yin jarayonida bola nafaqat tilni faol egallaydi, balki tafakkur, tasavvur, e'tibor, xotira kabi psixik funksiyalari ham rivojlanadi. So'zlashuv nutqi taraqqiyotida, ayniqsa, didaktik va nutqiy-harakatli o'yinlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ular orqali bola fonematik eshitishni rivojlantiradi, so'zlarni grammatik to'g'ri shakllantirish, gap tuzish va muloqotda mustaqil qatnashish ko'nikmalarini egallaydi. Shuningdek, ijodiy o'yinlar bola shaxsining erkin ifodalanishiga, tashabbuskorlik, mustaqillik va emotsional barqarorlik kabi sifatlarning shakllanishiga xizmat qiladi. Bola o'z tasavvuridagi obrazlar orqali yangi rollarga kiradi, bu esa uning nutq faoliyatini ham, shaxsiy o'sishini ham rag'batlantiradi.

Zamonaviy bolalarning nutqiy rivojlanishi kuchli axborot oqimi sharoitida sodir bo'lmoqda. Ba'zi bolalar bu oqimni osonlik bilan qabul qiladilar, garchi bu izsiz o'tmasada, boshqalarda esa nafaqat nutqiy rivojlanish, balki umumiy rivojlanish ham sekinlashadi. Afsuski, har yili nutq buzilishlari va nutqiy rivojlanishning kechikishi bilan tug'ilgan bolalar soni ortib bormoqda. Monitoring natijalariga ko'ra, katta guruhdagi bolalarning ko'pchiligida tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishda qiyinchiliklar mavjud, ularning so'z boyligi kambag'al, bog'liqlikdagi nutq shakllanmagan. Til orqali muloqot qilish vositalari ifodasiz va yetarli emas. Shu sababli, logopedik guruh pedagoglari bolalarni o'qitish jarayonida grammatik jihatdan to'g'ri, fonetik jihatdan sof nutqni va, albatta, boy so'z boyligini shakllantirishni ustuvor vazifalardan biri deb hisoblaydilar. Maktabgacha ta'lim bosqichida o'yin texnologiyalari, ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirishda pedagoglar orasida katta talabga ega. Ushbu texnologiyalar tanlovi, ayniqsa, maktabgacha yoshda o'yin yetakchi faoliyat turi bo'lganligi bilan izohlanadi. Ta'lim jarayoni yanada qiziqarli va zavqli bo'ladi, demak, samaraliroq kechadi. Nutqni rivojlantirishda zamonaviy o'yin texnologiyalari turli pedagogik o'yinlar shaklida ta'lim jarayonini tashkil etishning ko'plab usul va uslublarini o'z ichiga oladi. Pedagogik o'yinlar turlicha bo'lib, quyidagicha tasniflanadi.

Pedagogik o'yin texnologiyasi "o'quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil etishning o'zaro bog'liq usullari, shakllari va metodlari tizimi bo'lib, maqsadlar va vazifalar bilan birlashtirilgan bo'lib, tarbiyalanuvchilarning o'qitilishi, tarbiyalanishi va rivojlanishi uchun sharoitlar majmuasini yaratadi" deb tushuniladi. Umumiy o'yinlardan farqli o'laroq, pedagogik o'yin muhim bir belgi — aniq belgilangan o'qitish maqsadi va unga mos pedagogik natijaga ega bo'lib, bu natijalar asoslantirilishi, aniq ko'rsatilishi va o'quv-pedagogik yo'nalishga ega bo'ladi. O'yin usullari va vaziyatlarini amalga oshirish quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha amalga oshiriladi: didaktik maqsad tarbiyalanuvchilarga o'yin vazifasi shaklida taqdim etiladi.

Zamonaviy bolalar kuchli axborot oqimida yashamoqda: televizorlar, kompyuterlar, planshetlar, telefonlar, texnologiyalar, interfaol metodlardan kundalik hayotda foydalanmoqdalar. Texnologiyalar va interaktiv metodlar maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirishda juda muhim o'rin tutadi. Ular bolalarni faol ishtirok etishga undaydi, muloqot qilishga rag'batlantiradi va o'z fikrini erkin ifoda etishiga yordam beradi.

Texnologik vositalar: Bu vositalar o'qituvchining yoki tarbiyachining ishini qulaylashtiradi va bolalarga vizual, eshitish, kinestetik stimullar orqali ta'sir qiladi:

- Multimedia proyektorlar (video, animatsiyalar)
- Interaktiv doskalar
- Planshetlar yoki kompyuterlar (ta'limiy ilovalar bilan)
- Mobil ilovalar:
- Audiokitoblar va nutqni yozib olish qurilmalari
- Smart o'yinchoqlar (interaktiv robotlar, gapiruvchi o'yinchoqlar)

Interaktiv metodlar: Bu metodlar bolaning o'qituvchi va boshqa bolalar bilan faol muloqotga kirishishini ta'minlaydi:

Dialogik o'qitish: Bolalarni savol-javobga jalb qilish orqali fikr aytishga undash.

Masalan: "Seningcha bu qahramon nima qilgan?", "Nega u yig'ladi deb o'ylaysan?"

Rolly o'yinlar: Bolalar turli rollarni ijro etadi (doktor, sotuvchi, oila a'zolari) — bu usul nutqning ijtimoiy funksiyasini rivojlantiradi.

Multimedia asosida tahlil qilish: Bolalar multfilmni tomosha qiladi, so'ngra u haqida suhbat bo'ladi: "Bu qahramon nima qildi?", "Sen nima qilgan bo'larding?"

Jamoaviy ishlar (juftlikda yoki guruhda): Masalan, bir bola rasmni tasvirlaydi, ikkinchisi u nimani anglatishini topadi.

Bolalarning maktabgacha yoshdagi nutq rivojlanishi masalasi bugungi kunda juda dolzarb, chunki turli nutqiy buzilishlarga ega bo'lgan bolalar soni yuqori darajada qolmoqda. Zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimi joriy etilishi sababli sezilarli o'zgarishlarga uchramoqda. O'zgarishlarning biri bolalar faoliyatining turini kengaytirish bilan bog'liq. Ammo, ilgari bo'lgani kabi, o'yinga aynan alohida ahamiyat beriladi; tarbiyaviy faoliyatga raqobat elementi kiritiladi, bu esa didaktik vazifani o'yinli vazifaga aylantiradi; didaktik topshiriqni muvaffaqiyatli bajarish o'yin natijasi bilan bog'lanadi. Bunday yondashuvni amalga oshirish uchun maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitishga mo'ljallangan o'yinli ta'lim texnologiyalari aniq belgilangan va bosqichma-bosqich tavsiflangan o'yin topshiriqlari hamda turli o'yinlar tizimini o'z ichiga olishi kerak. Bu tizimdan foydalangan holda pedagog bolaning muayyan bilim sohasini o'zlashtirishini kafolatlovchi natijaga erishishiga ishonch hosil qilishi uchun zarurdir. O'yin texnologiyalari zamonaviy ta'lim yo'nalishlarining ajralmas qismiga aylangan. Maktabgacha ta'lim tashkiloti (MTT) pedagogi tomonidan ushbu texnologiyalarning mohirona qo'llanilishi tarbiyalanuvchilar uchun ta'lim jarayonini qiziqarli qiladi, shuningdek, ular uchun yetakchi faoliyat shakli bo'lgan o'yin orqali yangi bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish uchun zarur sharoitlarni yaratadi.

Ular uchun yetakchi faoliyat shakli bo'lgan o'yinda zamonaviy bola nafaqat ma'lum miqdordagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, balki faol fikrlashi, har qanday vaziyatdan chiqish yo'lini topa olishi, xulosa chiqarishi, fikrini asoslab bera olishi, tushuntira olishi va muayyan darajada nutqiy faollikka ega bo'lishi ham muhimdir. Bolaning nutqini rivojlantirishni uni bilish faoliyatiga qo'shmasdan amalga oshirish mumkin emas, chunki

nutq bolalarning bilish faoliyatiga hamrohlik qiladi va uni takomillashtiradi, uni yanada maqsadli va ongli qiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish va nutqiy faoliyati qanchalik yaxshi tashkil etilgan bo'lsa, ularning maktab ta'limidagi muvaffaqiyati va shaxs sifatida rivojlanish kafolati shunchalik yuqori bo'ladi. Shu sababli, maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish-nutqiy rivojlanishiga ijobiy va barqaror natijalarga erishishni ta'minlaydigan samarali usullarni izlash va qo'llash zarurati yuzaga keladi.

Pedagogik ta'sir ko'rsatishning barcha bosqichlarida o'yin texnologiyalaridan foydalanish bolalarning nutqiy faolligi pasayishi, uning past kommunikativ yo'nalganligi muammolarini hal etadi. Nutqiy faollikning namoyon bo'lishi eng yorqin tarzda o'yinda va o'yin orqali kuzatiladi.

Nutq va o'yin o'rtasida ikki tomonlama bog'liqlik mavjud. Bir tomondan, nutq o'yinda rivojlanadi va faollashadi, boshqa tomondan esa — o'zi o'yin ham nutqning rivojlanishi ta'sirida rivojlanadi. O'yinda bolalar o'z fikrlarini izchil, mantiqiy va bog'langan holda ifodalashni tabiiy ravishda o'rganadilar, nutqidagi kamchiliklar tufayli yuzaga keladigan tortinish to'sig'ini yengib o'tadilar. Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish bo'yicha ishlarda quyidagi o'yin texnologiyalaridan foydalaniladi:

1. Barmoqli o'yinlar (she'rlar, topishmoqlar, qofiyali hikoyalar va ertaklarni barmoqlar yordamida sahnalashtirish), chunki nozik motorika rivojlanishi nutq markazlarining faollashuvini rag'batlantiradi;

2. Harakatli o'yinlar: nutqiy ramslar (qisqa ritmik iboralar)ni o'rganish talaffuzning aniqligi va ritmikasini shakllantiradi, qiziqish uyg'otadi, hissiy javobni chaqiradi;

3. Syujetli-rolli o'yinlar: muloqot ko'nikmalarini shakllantiradi, bolani erkinlashtiradi, ifodali, aniq va to'g'ri gapirishni o'rgatadi, omma oldida chiqish qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi;

4. Stol-pezh tasvirli o'yinlar: bilimlarni amaliy harakatlar orqali emas, balki tasvirlar bilan mustahkamlashga yordam beradi;

5. Xorovodli o'yinlar va qo'shiq bilan ijro etiladigan o'yinlar: nutqning prosodik (intonatsion) tomonini, ritm tuyg'usini va so'zlarni harakatlar bilan muvofiqlashtirish qobiliyatini rivojlantiradi;

6. Dramalashtirish o'yinlari, turli xil teatrlashtirilgan harakatlar: nutqiy faollikni, badiiy so'zga qiziqishni, nutqning ifodaliligini rivojlantiradi;

7. Didaktik (o'qituvchi) o'yinlar: bu ta'limiy vazifalarni amalga oshirishga imkon beradigan noyob va universal vositadir;

8. "Lapbuk" metodik qo'llanmalari: nutqning barcha jihatlarini — fonetika, leksika, grammatika, bog'liqli nutqni, atrof-muhit haqidagi bilim va tasavvurlarni, fikrlash jarayonlari, ixtiyoriy e'tibor va idrokni, nozik motorika, fazoviy yo'nalish va nutqiy ijodkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

9. Sensor yo'lakchalar – ulardan foydalanish tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishni yaxshilaydi, leksikani yanada faol va mustahkam o'zlashtirishga, shuningdek, e'tibor, sabr, tasavvurni rivojlantirishga yordam beradi.

Demak nutqiy kamchiligi mavjud bo'lgan bolalarda ham o'yin texnologiyalaridan maqsadli foydalanish orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin. Ayniqsa, logopedik yondashuv bilan uyg'unlashtirilgan o'yin mashg'ulotlari nafaqat tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishni, balki emotsional holatni barqarorlashtirish, o'ziga ishonchni mustahkamlash, muloqotga bo'lgan ehtiyojni oshirishga xizmat qiladi. Shu bois, o'yin nafaqat ta'limiy yoki ko'ngilochar vosita, balki pedagogik jarayonning asosiy tarkibiy qismi sifatida qaralishi lozim. U bolaning shaxsiy sifatlarini rivojlantirish, ijtimoiy muhitga moslashuvi va maktab ta'limiga tayyorgarligida hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi.

Xulosa: Ilmiy tadqiqotlar va amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatmoqdaki, didaktik, rolli, dramatik, harakatli, barmoqli va sensor o'yinlar orqali bolalarning so'z boyligi kengayadi, grammatik tuzilma mustahkamlanadi, fonetik talaffuz yaxshilanadi va bog'liqlik nutq shakllanadi. Ayniqsa, pedagogik o'yinlar orqali bolalarning muloqotga bo'lgan ishtiyoqi ortadi, mustaqil fikrlash va o'z fikrini erkin ifodalash ko'nikmalari rivojlanadi. Zamonaviy ta'lim muhitida interaktiv metodlar, raqamli texnologiyalar va vizual vositalardan foydalanish bolalarning o'yin orqali nutqiy faolligini rag'batlantirishga xizmat qiladi. Bu esa ularning bilish jarayonlari, emotsional holati va shaxsiy o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, logopedik ehtiyojga ega bo'lgan bolalarda o'yinli yondashuvlar bilan nutqiy kamchiliklarni bartaraf etish, o'ziga ishonchni shakllantirish va ijtimoiy moslashuvga erishish mumkinligi isbotlangan. Shunday qilib, o'yin texnologiyalari maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda nafaqat samarali pedagogik vosita, balki bolalar shaxsiyatining shakllanishi, ijtimoiy kompetensiyalarining o'sishi va kelgusidagi ta'limga tayyorgarlik darajasining yuksalishida muhim omil sifatida e'tirof etilishi zarur. Ushbu texnologiyalarning izchil, bosqichma-bosqich va tizimli qo'llanilishi maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda muhim kalit hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. З.М. Ахмедова, М.Ю. Аюпова, М.П. Хамидова "Логопедик ўйин" (дарслик) «Файласуфлар» нашриёти Тошкент — 2013
2. Герасимова А., Кузнецова В. Школа раннего развития. С-Петербург, Москва, 2003.
3. Джеки Силберг. 300 трёхминутных развивающих игр для детей от 2 до 5 лет. Минск, 2005.
4. Мўминова Л.Р., Нуркелдиева Д.А. 5-7 ёшли болаларнинг мактаб таълимига тайёрлигини текшириш дастури. Тошкент.
5. Нуркелдиева Д.А., Чичерина Я.Е. Илк мактабгача ва кичик мактаб ёшидаги болаларни психологик, педагогик ва логопедик текшириш. Методик қўлланма. Т.: Янги аср авлоди, 2007 й.
6. Скворцова И.В. Логопедические игры. 2004. С-Петербург

7. Смирнова Л.Н. Логопедия. Играем со звуками. Речевой ди-дактический материал. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. — М., 2004.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Abdullayeva Ugiyoy Djurayevna**, talaba [**Абдуллаева Угилой Джураевна**, студент], [**Abdullayeva Ugiyoy Djurayevna** student,]; manzil: st. Shota Rustaveli, 156, 100121 Toshkent, [адрес: ул. Шота Руставели, 156, 100121 Ташкент], [address: 156 Shota Rustaveli St., 100121 Tashkent]